

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 840 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellash va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlarga eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садилов Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	

SANOAT KORXONALARIDA BOSHQARISH JARAYONLARIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASH USLUBIYOTLARI

D.Ziyayeva

Farg'ona davlat uiversiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni baholash ushbu sohadagi muhim yo'nalishlardan biridir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarining muvaffaqiyati ko'plab tashqi va ichki omillarga bog'liq. Mazkur omillar boshqaruv jarayonlarini to'g'ri rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya va nazorat qilish kabi boshqaruv funksiyalariga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada boshqarish jarayonlarida omillarni baholash, sanoat korxonasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar, bozor tendensiyalari, ishlab chiqarish jarayonlari hamda tashkiliy tuzilmalarning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sanoat, sanoat korxonalari, boshqaruv, innovatsiya, texnologiya, bozor iqtisodiyoti.

Abstract: Assessment of factors influencing management processes in industrial enterprises is one of the important directions in this field. In a market economy, the success of industrial enterprises depends on many external and internal factors. These factors affect management functions such as proper planning, organization, motivation and control of management processes. This article analyzes the assessment of factors in management processes, possible risks in an industrial enterprise, market trends, directions for increasing the efficiency of production processes and organizational structures.

Key words: industry, industrial enterprises, management, innovation, technology, market economy.

Аннотация: Оценка факторов, влияющих на процессы управления на промышленных предприятиях, является одним из важных направлений в этой области. Успех промышленных предприятий в рыночной экономике зависит от многих внешних и внутренних факторов. Эти факторы влияют на такие функции управления, как правильное планирование, организация, мотивация и контроль процессов управления. В статье анализируются оценка факторов в процессах управления, возможные риски на промышленном предприятии, тенденции рынка, а также пути повышения эффективности производственных процессов и организационных структур.

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, управление, инновации, технологии, рыночная экономика.

KIRISH

Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini o'rganish zamonaviy menejment amaliyotining asosiy elementlaridan biridir. Bozor iqtisodiyotida sanoat korxonalari samarali boshqaruvni ta'minlash uchun turli omillarni aniqlab, ularga mos tarzda strategiyalar ishlab chiqishi zarur. Ushbu omillar har xil xususiyatlarga ega bo'lib, ularni to'g'ri baholash va boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish korxonaning barqaror ishlashi va raqobatbardoshligiga xizmat qiladi.

Boshqaruv jarayonlariga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish jarayonida iqtisodiy omillar, ya'ni talab va taklif o'zgarishlari, inflyatsiya darajasi, kredit siyosati kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar e'tiborga olinadi. Shu bilan birga, texnologik taraqqiyot ham sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biridir. Texnologiyaning rivojlanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi mahsulotlar yaratishda imkoniyatlar beradi.

Bundan tashqari, ijtimoiy va inson omillari ham boshqaruv qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xodimlarning malakasi, motivatsiyasi, ish unumdorligi va korporativ madaniyat boshqaruv jarayonlarining samaradorligini belgilovchi omillar sirasiga kiradi. Sanoat korxonalarida samarali boshqaruv tizimini shakllantirish uchun ushbu omillar chuqur tahlil qilinishi va tegishli uslubiyotlar orqali baholanishi kerak.

Bunday baholash uslubiyotlari sanoat korxonalariga bozor talablari va ichki omillar o'rtasidagi muvozanatni topishda yordam beradi. Bu esa korxonaning uzoq muddatli rivojlanishi va muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kungacha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bilan bog'liq izlanishlar bir qator tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan. Klassik iqtisodiy geografiya adabiyotlari (masalan, Paul Krugman, Michael Porter kabi iqtisodchilar tomonidan) mintaqaviy o'sish va sanoat klasterlarining iqtisodiyotdagi ahamiyatini asoslab bergan. Ular sanoatning ma'lum hududlarda to'planishi va iqtisodiy infratuzilma o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlagan.

Porterning raqobat ustunligi nazariyasiga ko'ra, ma'lum tarmoqlar rivojlangan hududlarda ishlab chiqarish hajmi va raqobatbardoshlik yuqori bo'ladi, bu esa o'z navbatida boshqa hududlarga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Hududiy sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish masalalari ko'plab tadqiqotlarda keng yoritilgan. Masalan, Williamson o'zining tadqiqotlarida mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi jarayonlarini o'rgangan. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotchilar hududiy rivojlanishni ta'minlash uchun davlatning roli, investitsiyalarni jalb qilish strategiyalari va infratuzilmani rivojlantirish zarurligini ko'rsatib o'tganlar.

Sanoatni davlat tomonidan tartibga solish usullari borasida G'ulomov A.A., Qosimov E., Qosimov I., Nurimbetov R.I., Metyakubov A.D., Toshmuxeamedova K.S., Matrizayeva D.Yu., Kurbaniyazov Sh.K., Djumaniyazov U.I., Abdullayev A.A. kabi olimlarimiz tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

TADQIQOT METODLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash va boshqa usullardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarining faoliyatini ko'rib chiqishda strategik va operatsion yo'nalishlarni hisobga olish muhimdir. Sanoat korxonasining asosiy maqsadi – missiyasini hamda uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishini aniqlash, kuchli va zaif tomonlarini baholash uchun korxonaga muhitini diagnostika qilish, istiqbolli innovatsion siyosatni shakllantirishni hisobga olgan holda strategik alternativani tanlashdan iborat.

Operatsion yo'nalish esa optimal raqobatbardoshlik parametrlarini saqlab qolish va yuzaga keladigan og'ishlarga tezkor javob berishni ta'minlaydi. Turli tarmoqlardagi korxonalarining ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyati xususiyatlari ushbu yo'nalishlarga ma'lum o'ziga xos talablarni qo'yadi.

Murakkab, ko'p bosqichli tizim bo'lgan sanoat korxonalarini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi samaradorligiga tashqi va ichki omillarning ikki guruhi ta'sir ko'rsatadi.

Tashqi omillarga siyosiy, resurs, moliyaviy-iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy-demografik va innovatsion omillar kiradi. Bular to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi.

Ichki omillar esa iqtisodiy, tashkiliy, ishlab chiqarish, texnik va texnologik, kadrlar, ijtimoiy hamda marketing omillaridan iborat (1-rasm).

1-rasm. Boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillarning tasniflanishi¹.

1 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Har bir korxonaning iqtisodiy faoliyati jarayonida barcha omillar o'zaro ta'sir qiladi va bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Omillarning o'zaro bog'liqligi hamda ularning o'zaro ta'siri butun iqtisodiy tizim uchun ham, alohida korxonalar uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Quyida sanoat korxonalari strategiyasini ishlab chiqishda BKG (BCG – *Boston Consulting Group*) matritsasini qo'llash uslubiyo'tini ko'rib chiqamiz.

BKG matritsasi 1960-yillarning oxirida ishlab chiqilgan. Ushbu matritsa talabning o'zgarish tezligi va korporativ bozor ulushi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha portfel strategiyalarining individual xususiyatlarini aks ettiradi. U asosan sanoat korxonalarining tarkibiy bo'linmalarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategik rivojlanish yo'nalishlari va investitsiya ehtiyojlarini baholashda qo'llaniladi.

BKG matritsasining (modelining) paydo bo'lishi bir vaqtning o'zida Boston maslahat guruhi mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlarining mantiqiy xulosasi sifatida shakllangan. Ayrim biznes turlarining raqobatbardoshligini baholash uchun ikkita mezon – sanoat bozorining o'sish sur'ati va bozorning nisbiy ulushi – qo'llaniladi.

Bozorning o'sish sur'ati sanoat korxonalari faoliyat yuritayotgan bozor segmentlarining o'rtacha og'irlikdagi o'sish sur'atlari sifatida aniqlanadi yoki yalpi milliy mahsulotning o'sish sur'atlariga teng deb hisoblanadi. Sanoatning 10 foiz yoki undan ortiq o'sish sur'atlari yuqori deb baholanadi.

Nisbiy bozor ulushi esa ko'rib chiqilayotgan biznesning bozor ulushini eng katta raqobatchining bozor ulushiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi. Shu bilan birga, korxonaning pul oqimlari va foydasi ham ushbu strategik holatga mos ravishda o'zgaradi².

BKG (BCG – *Boston Consulting Group*) matritsasi sanoat korxonalari va tarmoqlarida strategik tahlil vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Uning asosiy maqsadi – korxonadagi turli mahsulotlar yoki biznes birliklarning bozordagi o'rnini baholash va ular uchun to'g'ri strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat. BKG matritsasi, asosan, mahsulotlar portfelini optimallashtirish, rentabellikni oshirish hamda investitsiyalarni to'g'ri taqsimlash uchun ishlatiladi³.

BKG matritsasi ikkita o'qdan tashkil topgan to'rt kvadratga bo'linadi:

Bozor o'sish sur'ati (y-o'qi) – mahsulot yoki bozor segmentining qanchalik tez o'sishini ko'rsatadi.

Bozordagi ulush (x-o'qi) – korxonaning mahsuloti yoki xizmatining raqobatchilarga nisbatan bozor ulushini aks ettiradi.

Bu parametrlarga asosan mahsulotlar yoki biznes birliklar quyidagi to'rt toifaga ajratiladi:

Yulduzlar – bozor o'sish sur'ati yuqori va bozorda katta ulushga ega mahsulotlar. Ular yuqori daromadli va istiqbolli hisoblanadi, biroq katta sarmoya talab qiladi.

Savol belgisi (muammoli segment) – bozor o'sish sur'ati yuqori, lekin bozordagi ulushi kichik. Bu mahsulotlar imkoniyatli, ammo yuqori tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. Boshqaruvchilar ularni sarmoyalash orqali "yulduz" darajasiga olib chiqishi yoki faoliyatdan chiqarishi mumkin.

Sigirlar – bozor o'sish sur'ati past, lekin bozorda katta ulushga ega mahsulotlar. Ular kam sarmoya talab qiladi, biroq barqaror va yuqori daromad keltiradi. Bu mahsulotlardan tushgan foyda "yulduzlar" va "savol belgisi" toifalariga sarmoya kiritish uchun ishlatiladi.

Itlar – bozor o'sish sur'ati ham, bozor ulushi ham past bo'lgan mahsulotlar. Ular odatda katta daromad keltirmaydi va rivojlanish imkoniyatlari cheklangan. Bunday mahsulotlardan voz kechish strategik jihatdan ma'qul hisoblanadi.

Sanoat korxonalari BKG matritsadan foydalanib, o'z mahsulot portfelini tahlil qilish orqali kelgusi rivojlanish yo'nalishlarini belgilab quyidagi afzalliklarga ega bo'lalilar:

Strategik qarorlar qabul qilish: mahsulot yoki xizmatlarning har bir toifasini aniqlash orqali korxonaga eng ko'p daromad keltiruvchi va istiqbolli segmentlarga e'tibor qaratadi.

Investitsiyalarni to'g'ri taqsimlash: "yulduzlar" va "savol belgisi" bo'yicha yangi sarmoya kiritish zaruriyatini aniqlash, "sigirlar" toifasidagi tovarlardan tushadigan mablag'larni qanday taqsimlash mumkinligini tushunib yetish imkonini beradi.

Resurslardan oqilona foydalanish: BKG matritsasi sanoat korxonalariga qaysi mahsulotlardan voz kechish va qaysilariga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini aniqlashda yordam beradi.

BKG matritsasi sanoat tarmoqlaridagi mahsulotlar yoki xizmatlarning bozordagi o'rnini va istiqbollarni baholashda qulay va samarali vosita bo'lib, uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqishda qo'llaniladi.

Korxonaga faoliyatining strategik tahlili uning resurslari va mavjud imkoniyatlariga real baho berishga, tarmoq muvaffaqiyatining asosiy omillarini aniqlashga, uni rivojlantirishning strategik salohiyatini belgilashga, nafaqat asosiy maqsadlarni, balki rivojlanish imkoniyatlarini ham o'rganishga imkon beradi. Bunday tahlilsiz ijobiy

2. Каширин М. Эффективный инструмент управления компанией // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2004. – № 2. – С. 12–15.

3. Смирнов А.А. Бренд – простой и понятный. Инструмент стратегического менеджмента // Консультант директора. – 2000. – № 1. – С. 22–27.

natijalarga erishish mushkul, chunki har bir korxonada bozordagi o'zni, strategiyani amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari, tashkiliy o'zgarishlar hamda faoliyatida zarur bo'lgan innovatsiyalar to'g'risida aniq bilimga ega bo'lishi lozim.

Sanoat sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar strategik tahlil orqali belgilangan maqsadlarga erishish, foydani ko'paytirish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda doimiy o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'kidlash joizki, korxonaning asosiy vazifasi nafaqat potentsial mijozlarning ehtiyojlarini qondirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologiyalarni joriy etishdan ham iboratdir.

Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni baholash samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda tashqi va ichki omillarni to'g'ri baholash boshqaruv jarayonlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni baholash usullari korxonaning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu uslubiyotlar samarali qarorlar qabul qilish uchun zarur tahliliy ma'lumotlarni beradi va korxonaning tashqi hamda ichki muhitga moslashuvchanligini kuchaytiradi.

Boshqaruv jarayonlari uchun omillarni tahlil qilish orqali korxonalar raqobatli bozor sharoitlarida o'z pozitsiyasini mustahkamlashi hamda resurslardan maksimal darajada samarali foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Metyakubov A.D. Qurilish materiallari sanoat korxonalariga investitsiyalarni jalb etish samaradorligini oshirish [Текст], monog. – T: 2021. 183b.
2. Nurimbetov R.I., Metyakubov A.D., "Mustaqillik yillarida O'zbekistonda qirilish materiallarini ishlab chiqarish sanoatining rivojlanish tendensiyalari" [Текст]. Архитектура и строительство Узбекистана. Журнал. 2017-й. 37-39 бет. (18.00.00. №7)
3. Николаев В.П. Введение в рыночную экономику строительства // Экономика строительства. – 1994. – № 4. – S.3-12.
4. Кас И. Система управления экономикой: план и рынок // проблемы теории и практики управления. 2008. №2. 59 –с.
5. Қосимов Э., Қурилиш ашёлари: Олий ўқув юртларининг талабалари учун дарслик. – Т.: "Меҳнат", 2004, –3 б.
6. Черкасов Г.И. Рынок: регулирование рынка: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. 150 – с.
7. Бондаренко А. А. Организационно – экономический механизм развития предприятий промышленности строительных материалов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова". Москва – 2019. С – 29.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>